

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ НА ОСНОВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мажидов А. А.

Докторант научно-исследовательского центра
«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана»
при Ташкентском государственном экономическом университете

amirxon23@mail.ru

+998909252923

Аннотация: В данной статье затронуты некоторые важные аспекты использования экономической экспертизы в управлении недвижимостью. Статья содержит исследование нормативно-правовой базы, относящейся к деятельности по экономическому анализу и к деятельности связанных с эксплуатацией недвижимого имущества, включая приемы и методы оценки недвижимого имущества.

Трудности, связанные с пробелами в нормативно-правовой базе регулирования деятельности экспертизы экономической недвижимости. Также описано несколько методических решений для расчета экономические показатели, связанные с состоянием недвижимого имущества и риском деятельности, используемые для принятия решений о управление этими активами.

Ключевые слова: экономическая экспертиза недвижимости, нежилая недвижимость, оценка недвижимости, амортизация, риск.

анализ, управление недвижимостью.

Abstract. This article touches upon some important aspects of the use of economic expertise in real estate management. The article contains a study of the regulatory framework relating to the activities of economic analysis and activities

related to the operation of real estate, including techniques and methods of valuation of real estate

Difficulties associated with gaps in the regulatory framework for regulating the activities of the examination of economic real estate are also described several methodological solutions for calculating economic indicators related to the condition of real estate and the risk of activity used to make decisions about the management of these assets.

Keywords: real estate economic expertise, non-residential real estate, real estate valuation, depreciation, risk analysis, real estate management.

Входить.

В целом, наследие недвижимости является наиболее важным экономической опорой любого государства после человеческой. Настоящий индикаторы рынка недвижимости отражают состояние всю экономическую систему. Эффективность использования средств недвижимого имущества является задачей первостепенной важности. Настоящий помещье генерирует почти треть валового внутреннего дохода (ВВП) для развитой экономики, создает миллионы рабочих мест и является источником 70 процентов доходов местного правительства¹. Таким образом, мониторинг и регулирование экономической и правовой отчетности по рынок недвижимости можно считать одним из основных цели национального устойчивого развития стратегия.

Отсюда настоятельная необходимость создания методического обеспечения при проведении экономической экспертизы недвижимости фигурирует. Текущая ситуация на рынке недвижимости г. Республика Молдова, характеризующаяся, согласно Отчет Департамента развития за 2020 год в Организации Объединенных Наций политическими, экономическими и социальный кризис, создал вакансию в профессиональных услуги экономической экспертизы. Отсутствие услуг для экономический анализ

¹ David C.Ling, Wayne R. Archer, Real Estate principles. A value approach., The McGraw – Hill/Irwin inc. ISBN 0-07-282463-8 (alk. Paper)

недвижимого имущества обуславливает недостаточность эффективной организации эксплуатации недвижимого имущества, изменение хозяйственно-финансовой схемы связанных с недвижимостью и неэффективного использования экономического потенциал управляемого имущества. В настоящее время, покрывается дефицит услуг экономической экспертизы с аналогичной деятельностью, связанной с оценкой недвижимости, бухгалтерский и управленческий аудит и др., осуществляемый специалистами различных отраслей народного хозяйства. Сомнительная интерпретация отчетов, выполненных этими специалистами с учетом результатов исследования, а также что касается сценариев управленческих решений, которые следуют, негативно сказываются на концепции экспертизы, а также о динамике развития отношений на рынке недвижимости.

Литературный обзор.

Исходной научно-технической базой исследования служат теоретическая методология и концепция проблем, связанных с оценкой, изложенные в теории классической и неоклассической экономики, упомянутые в работах ученых А. Смита, К. Маркса, Д. Рикардо, К. Менгер, Л. Вальрас, В. Парето.

Исследования в сфере деятельности и тенденции в рынка недвижимости широко описаны в работах исследователи современных школ в регионах с различной историей социокультурного развития и политических режимов. Так, тема экономических исследований недвижимости как финансового капитала, обладающего экономическим потенциалом, широко освещена в работах современные ученые.

Джозеф Э. Стиглиз, признанный одним из ведущих экономисты его поколения сделали важным вклад практически во все основные дисциплины экономики²: макроэкономика, монетарная экономика, государственные и корпоративные финансы, торговля, развитие и промышленная организация.

² Joseph E. Stiglitz, John Driffill, Economics. W.W. Norton & Company inc., New York, London, 2000, ISBN 0-393-97584-3 (pbk.)

Джон Дрифилл сосредоточил свое исследования по макроэкономике, денежно-кредитной политике и реальному рынок недвижимости. Дэвид С. Линг включил в свой академические и профессиональные публикации некоторые статьи по жилищной политике и экономике, рынкам ипотеки и ценообразование, частные инвестиции в коммерческую недвижимость, публично торгуемые компании по недвижимости и производительность оценка.

Методология исследования. Методологической основой исследования является анализ и систематизация работ отечественных и зарубежных ученых по вопросам изучения стоимость недвижимости, текущее состояние местной недвижимости рынок недвижимости, инвестиционный анализ эффективности инвестиции в недвижимость и управление недвижимостью.

В рамках исследований приводятся ссылки на законодательные и нормативные акты в области управления недвижимым имуществом и оценочной деятельности, методические и инструктивные материалы, информационные ресурсы глобальная электронная сеть, образовательная база. В ходе исследования общенаучные методы и использовались методы - анализ и синтез, индукция дедукция, группировка, сравнение и аналогия, научная абстракция, статистические методы.

Анализ и результаты.

Суть экономической экспертизы состоит в том, что анализ расчетных ретроспективных и перспективных показатели, характеризующие реальное или ожидаемое (ожидаемое) хозяйственное использование недвижимости. В результате это формирование профессионального мнения о текущей или ожидаемая экономическая эффективность от использования речь идет о недвижимом имуществе различного назначения для например, к планированию возврата средств, затраченных на приобретение прав на это имущество³. На рисунке №1 представлены основные задачи, решаемые в процесс экономической экспертизы недвижимости.

³ Грезнова А.Г., Федотова М.А. Недвижимость оценка, Финансы и статистика, 1992, ISBN: 978-5-279-03235-8

Рисунок №1. Основные задачи экономической экспертизы недвижимости⁴

Определение экономической экспертизы, а также по своему содержанию настоятельно указывает на то, что экономическое обследование недвижимости должно проводиться систематически, начиная с внутриутробного периода и до ликвидации объекта. Конечно, в этом случае цели экспертизы и принимаемые по ее результатам управленческие решения будут другими, т.к.⁵

Экономическая целесообразность проекта развития экономической деятельности, связанной с управлением недвижимостью, является одним из основных факторов при определении стратегии управления недвижимостью. В процессе экономического обоснования выбранной планировки период, доходы и расходы, связанные с недвижимостью, прогнозируется.

Технический и экономический срок службы здания составляет решающим фактором, определяющим эффективность использования исследуемых конструкций для различных видов операций. Таким образом, использование старого здания требует профилактики замеров технического состояния конструктивных элементов. Схематически динамика потоки доходов и затраты на содержание здания показано на рисунке № 2 в зависимости от этапов его жизни.

⁴ Paladi A. "Economic expertise as a tool of the real estate management". The scientific heritage No 93 (2022)

⁵ Кожухарь В.М. Экспертиза и имущество управление. Введение в специальность. Изучать гид. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». Москва, 2008. ISBN 978-5-91131-630-3

Рисунок №2. Схема динамического изменения размеров доходов и расходов на содержание недвижимого имущества в зависимости от жизненного цикла этого имущества⁶.

Экономическая экспертиза объекта недвижимости – это финансовая оценка каждого из факторов, влияющих на степень полезности и редкости этого блага. Этот тип экспертиза говорит о стоимости недвижимости, и ее результатом является стоимость объекта в виде денежный эквивалент. Результат экономической экспертиза – обоснование сценария использования недвижимость по экономическим показателям полученные в рамках экспертизы. Основные показатели, которые определить эффективность того или иного предложенного сценарий – эффективность и рентабельность.

Выводы и предложения.

В заключение мы можем подтвердить, что актуальность экономической экспертизы недвижимости исходит из тот факт, что он обновлен и соответствует общему тенденции мнений в народном хозяйстве. Важно, эта деятельность также может служить инструментом государственной политики которые необходимо применять для достижения желаемого экономического рост за счет повышения эффективности использования недвижимости.

Без такого нормативного и прозрачного исследования, будет трудно установить соответствующие денежные и экономическая политика для устойчивого развития отрасли недвижимости.

⁶ Paladi A. “Economic expertise as a tool of the real estate management”. The scientific heritage No 93 (2022)

2) Разработка единого классификатора экономических услуги экспертизы недвижимости, позволяющие идентификация объекта экспертизы в недвижимом имуществе рынка для определения приоритетности подходов, используемых для экономическая экспертиза по назначению и использованию реальных имущество;

3) На основании анализа содержания действующие принципы экспертизы недвижимости, установление их приоритет в использовании экономической экспертизы подходы;

4) Проведение изучения и систематизации современные методы экономической экспертизы для соблюдение методологических подходов своих унификация и стандартизация;

5) Обоснованно теоретическая систематизация информационная база технико-экономической экспертизы объект недвижимости.

Литература/Reference:

1. David C.Ling, Wayne R. Archer, Real Estate principles. A value approach., The McGraw – Hill/Irwin inc. ISBN 0-07-282463-8 (alk. Paper)

2. Joseph E.Stiglitz, John Driffill, Economics.W.W.Norton&Company inc., New York, London, 2000, ISBN 0-393-97584-3(pbk.)

3. Грезнова А.Г.,Федотова М.А. Недвижимость оценка, Финансы и статистика, 1992, ISBN: 978-5-279-03235-8

4. Paladi A. “Economic expertise as a tool of the real estate management”. The scientific heritage No 93 (2022)

5. Кожухарь В.М. Экспертиза и имущество управление. Введение в специальность. Изучать гид. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». Москва, 2008. ISBN 978-5-91131-630-3.